

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

O USO DO WHATSAPP COMO PLATAFORMA SÍNCRONA DE ENSINO A DISTÂNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

USING WHATSAPP AS A SYNCHRONOUS PLATFORM OF DISTANCE EDUCATION IN BASIC EDUCATION

Diego de Vargas Matos¹
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra²
Elce Nunes Nogueira da Costa e Nogueira³

Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa de abordagem qualitativa, envolvendo um estudo de caso, cujo objetivo é analisar o uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica. Para tanto, foram coletados dados a partir de questionários respondidos por quatro gestoras de uma escola da rede municipal de ensino de Viamão, RS. As respostas das gestoras escolares ao questionário foram tratadas por meio da Análise Textual Discursiva, perfazendo todas suas etapas: unitarização, categorização e comunicação das novas compreensões atingidas - metatexto. A análise dos dados evidencia que existem algumas dificuldades enfrentadas no uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica. Apesar das dificuldades, foram evidenciados diferentes benefícios possibilitados pelo uso do aplicativo.

Palavras-chave: WhatsApp. Ensino a distância. Educação Básica.

Abstract: This article presents a research with a qualitative approach, involving a case study, whose objective is to analyze the use of WhatsApp as a synchronous platform for distance learning in Basic Education. For that, data were collected from questionnaires answered by four managers of a school in the municipal education network of Viamão, RS. The responses of the school administrators to the questionnaire were treated through Textual Discursive Analysis, completing all its stages: unitarization, categorization and communication of the new understandings reached - metatext. Data analysis shows that there are some difficulties faced in the use of WhatsApp as a synchronous distance learning platform in Basic Education. Despite the difficulties, different benefits made possible by using the application were evidenced.

Keywords: WhatsApp. Distance learning. Basic education.

1 Mestre em Educação em Ciências e Matemática, Pontifícia Universidade Católica – PUCRS.

2 Doutorando em Ciências da Educação, UNADES (PY), Mestre em Filosofia, UFPB.

3 Mestranda em Estudos Literários PPGEL UNEMAT, Graduação em Letras, UNEMAT. Graduação em Direito, Unifimes.

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

1 INTRODUÇÃO

Em março de 2020 foi declarada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pandemia do Coronavírus (COVID-19). Ainda nesse período, foi recomendado o distanciamento social como medida preventiva para conter esse vírus e, para atender a essa recomendação, em 17 de março de 2020 o Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria n° 343, passou a autorizar a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durasse a pandemia do COVID-19 (BRASIL, 2020a). A partir desse período, e por meio de novos pareceres que foram publicados pelo MEC, o prazo para o retorno às aulas presenciais passou a aumentar conforme o crescimento do número de infectados pelo COVID-19. O Parecer CNE/CP n° 5/2020, por exemplo, trouxe diretrizes para orientar escolas da Educação Básica e instituições de Ensino Superior durante a pandemia.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Viamão-RS, seguindo às recomendações de ordem maior e às demais prefeituras da região, elaborou um protocolo orientando os gestores das escolas de Educação Básica da sua rede de ensino a criar grupos no WhatsApp com o objetivo de “[...] organizar o fluxo de comunicação e intensificar o relacionamento com as famílias, aproximando-as do processo educativo de seus filhos.” (VIAMÃO, 2020a, p. 2). Nesse aplicativo, semanalmente, são disponibilizados conteúdos e orientações das atividades propostas pelos professores, além de informações em geral. O aplicativo ainda é utilizado para sanar dúvidas dos estudantes e seus familiares, bem como realizar a devolutiva das atividades propostas.

Com o objetivo de garantir atendimento escolar essencial, o Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio do Parecer CNE/CP n° 5/2020 propôs a adoção de atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas. Segundo Parecer CNE/CP n° 5/2020:

As atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); por meio de programas de televisão ou rádio; pela adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos.

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

Em quatro meses de suspensão de aulas presenciais, por exemplo, a SME de Viamão-RS realizou um levantamento e constatou que, do total de 6.100 famílias entrevistadas, 88% foram atendidas por meio de grupos no WhatsApp. Desses grupos de WhatsApp, participam cerca de 94% dos professores da rede de ensino municipal. Ademais, de todas as famílias que são atendidas, a porcentagem dos que se sentem satisfeitos é grande: 95% afirmaram estar satisfeitas com o suporte recebido durante a pandemia (VIAMÃO, 2020b).

Contudo, o fato de as famílias estarem satisfeitas com o suporte recebido não significa, de fato, que o ensino melhorou, visto que existem dificuldades no ensino que, de uma hora para a outra, deixou de ser presencial e passou a utilizar o WhatsApp como principal plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica. A partir desses apontamentos se justifica a escolha do tema deste artigo, cujo objetivo é analisar o uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica.

Para alcançar o objetivo proposto, metodologicamente, foi desenvolvida uma pesquisa de abordagem qualitativa, envolvendo um estudo de caso. Para Guerra (2023), o estudo de caso consiste em um tipo de estudo aprofundado de poucos objetos de modo a obter o seu amplo conhecimento. Os dados foram coletados a partir de questionários respondidos pelos gestores dessa escola, e as respostas foram tratadas por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), de Moraes e Galiazzi (2011), perfazendo todas suas etapas, a saber, unitarização, categorização e comunicação das novas compreensões atingidas – metatexto.

2 SOBRE O ENSINO A DISTÂNCIA

Para início de questão, é importante destacar que o termo Ensino a Distância difere do termo Educação a Distância (EAD). Conforme disposto no Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017:

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos.

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

Nesse mesmo decreto, é destacado que a EAD somente poderá ser ofertada no Ensino Fundamental em situações emergenciais, tal como uma situação de pandemia, por exemplo, onde há impossibilidade de atender os estudantes presencialmente. Ademais, vale destacar que o Ensino a Distância, nesse estudo, se refere ao ensino remoto emergencial. De acordo com Pontes (2020):

No ensino remoto a transmissão das aulas se dá em tempo real em plataformas de *streaming*. Tanto o professor como os alunos realizam as atividades nos mesmos horários em que as aulas da disciplina ocorreriam no modelo presencial. Ou seja, a rotina de sala de aula continua, alterando-se apenas o ambiente, que agora é virtual e, que também, pode ser acessado de diferentes localidades. O ensino remoto também utiliza recursos didáticos tecnológicos, como os conteúdos assíncronos, para enriquecer as aulas.

Como apenas o ambiente é alterado tem-se, agora, uma sala de aula em um novo espaço, o virtual. Vale destacar que cada instituição de ensino, pública ou privada, adotou um tipo de ensino diferente nesse período de pandemia, uma vez que nem todas as realidades são iguais e muitos estudantes possuem acesso limitado à *internet*. Adicionado a isso, a EAD é uma modalidade de ensino que já vem sendo utilizada há muitos anos, diferente do ensino a distância emergencial. Moreira (2009), por exemplo, aponta que na primeira geração o ensino a distância ocorria por correspondência com a troca de materiais impressos. Já na segunda geração, tecnologias como rádio, TV e videoteipes já se faziam presentes. A terceira geração foi marcada pelo uso de programas de computador, CD-ROM e *softwares* educacionais e, por fim, tem-se a quarta e atual geração, que faz uso intenso da *internet*.

Segundo Hack (2009, p. 16), as plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, utilizadas no cenário atual da EAD, são “[...] ferramentas que auxiliam na comunicação entre as partes envolvidas no ensino e aprendizagem a distância.”. Tais ferramentas podem ser tanto assíncronas (fóruns, mensagens, calendários, tarefas, *wikis*), quanto síncronas (sala de bate-papo e demais ferramentas que permitem a troca de mensagens instantaneamente).

A tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais importante na educação, especialmente no contexto da educação a distância. Com o advento de aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, os educadores têm explorado novas formas de utilizar essas ferramentas para facilitar a aprendizagem dos alunos.

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

O WhatsApp é uma plataforma de mensagens instantâneas que permite a comunicação em tempo real entre usuários. Com sua interface simples e ampla disponibilidade, o aplicativo se tornou uma ferramenta popular para comunicação pessoal e profissional. Assim, seu potencial como plataforma educacional tem sido cada vez mais reconhecido.

No contexto da educação básica, o WhatsApp pode ser usado como uma plataforma síncrona de ensino a distância, permitindo que os alunos e professores interajam em tempo real. Isso é especialmente útil em situações em que os alunos não podem comparecer às aulas presenciais, como durante uma pandemia ou em casos de alunos com dificuldades de mobilidade. Uma das principais vantagens do uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância é a facilidade de acesso.

A maioria dos alunos possui um smartphone e está familiarizada com o aplicativo, o que reduz a necessidade de aprendizado de novas ferramentas ou tecnologias. Além disso, o WhatsApp permite a troca de mensagens de texto, áudio e vídeo, o que facilita a comunicação e a transmissão de informações entre alunos e professores.

Outra vantagem do uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância é a possibilidade de interação em tempo real. Os alunos podem participar de discussões em grupo, fazer perguntas aos professores e receber feedback imediato. Isso promove a colaboração e o engajamento dos alunos, tornando a aprendizagem mais dinâmica e interativa. No entanto, é importante destacar que o uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância também apresenta desafios. A falta de privacidade e segurança é uma preocupação, uma vez que as mensagens trocadas no aplicativo podem ser acessadas por terceiros.

Além disso, o uso excessivo do WhatsApp pode levar à distração e à falta de foco dos alunos. Para minimizar esses desafios, é importante estabelecer diretrizes claras sobre o uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância. Os educadores devem garantir a privacidade dos alunos, incentivando o uso de grupos fechados e a não divulgação de informações pessoais.

Também é importante estabelecer horários específicos para as atividades no WhatsApp, a fim de evitar distrações e garantir a concentração dos alunos. Portanto, o uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na educação básica pode ser uma

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

estratégia eficaz para promover a interação e o engajamento dos alunos. No entanto, é importante estar ciente dos desafios e estabelecer diretrizes claras para garantir a privacidade e a segurança dos alunos. Com uma abordagem adequada, o WhatsApp pode se tornar uma ferramenta valiosa no processo de ensino-aprendizagem.

Contudo, vale destacar que o suporte digital utilizado durante o ensino remoto não pode, apenas, ser utilizado para a transmissão de informações, uma vez que deve possibilitar a construção do conhecimento pelo estudante. De acordo com Adell apud Fiorentini (2003, p. 17), o conhecimento

[...] implica informação interiorizada e adequadamente integrada nas estruturas cognitivas de um sujeito. É algo pessoal e intransferível: não podemos transmitir conhecimentos, só informação, que pode (ou não) ser convertida em conhecimento pelo receptor, em função de diversos fatores (os conhecimentos prévios do sujeito, a adequação da informação, sua estruturação etc.).

Essa ideia já era defendida por Jean William Fritz Piaget (1896-1980), ao apontar que o estudante constrói conhecimento por meio de assimilação e acomodação, pois reformula e ressignifica as informações que recebe com as que já tem por meio de esquemas mentais. Nesse processo, ocorre a adaptação e interiorização de informações. Piaget (1983) apresenta quatro estágios do desenvolvimento humano, a saber: período sensório-motor (0 a 2 anos); período pré-operatório (2 a 7 anos); período operatório concreto (7 a 11 anos); período operatório abstrato (11 anos em diante), afirmando que a construção do conhecimento ocorre por meio da interação entre sujeito e objeto de conhecimento.

Partindo dos apontamentos realizados até o momento, sugere-se que o professor promova situações pedagógicas que permitam que o estudante interaja mais sobre o objeto de estudo, tornando-se um sujeito ativo no processo de aprendizagem. Esse fator deve ser reforçado no ensino remoto, potencializando a comunicação educativa através da mídia adotada (HACK, 2009). No WhatsApp, com a variedade de tipos de comunicação existentes, a midiaticização do conhecimento se torna possível, desde que faça parte de uma proposta pedagógica bem elaborada e executada pelo docente.

A respeito da avaliação das atividades, é preciso esclarecer que, segundo pesquisas desenvolvidas por Benjamin Bloom (1913-1999), a avaliação pode ser classificada em diagnóstica, formativa e somativa, conforme seu objetivo. Se o objetivo é realizar um

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

levantamento sobre os conhecimentos prévios dos estudantes sobre determinado tema, por exemplo, então a avaliação diagnóstica é a mais indicada. Agora se o intuito for realizar um acompanhamento contínuo das aprendizagens dos estudantes sobre uma temática abordada, a avaliação formativa é a mais indicada. Por último, tem-se a avaliação somativa, indicada para o final das aulas e quando se faz necessário efetuar a soma dos resultados obtidos pelos estudantes nas avaliações formativas realizadas durante o processo de ensino e aprendizagem (ZEN, 2011).

A avaliação formativa é a mais indicada tanto no ensino presencial quanto no ensino a distância, pois fornece *feedback* sobre quais objetivos já foram alcançados e quais ainda restam ser atingidos pelos estudantes, permitindo que sejam resgatados em tempo hábil durante o processo de ensino e aprendizagem. Para isso, indica-se o uso do portfólio como instrumento avaliativo, que se trata de

[...] uma coleção de produções e trabalhos realizados ao longo de um período de tempo, que revelam diferentes aspectos do desenvolvimento de cada aluno, tais como múltiplas habilidades, trajetória, competências; o aluno direciona seus avanços, e as produções servem de análise (GUSSO, 2009, p. 13).

A utilização do portfólio como instrumento avaliativo tem origem na Pedagogia do Trabalho, proposta por Célestin Freinet (1886-1966). Na Pedagogia do Trabalho, o portfólio era conhecido como um livro da vida que poderia conter textos produzidos pela classe. Além disso, poderia ser ilustrado com depoimentos, desenhos e fotografias, todos coletados ao longo do período em que os estudantes estiveram na escola (STEUCK; PIANEZZER, 2013). Na EAD, o portfólio é chamado de *webfólio* (LOCH, 2010), podendo ser organizado em um *blog* ou até mesmo no fórum de discussão da Plataforma Virtual de Ensino e Aprendizagem. No WhatsApp, a construção do *webfólio* pode ocorrer por meio da criação de grupo sobre tema específico abordado nas aulas a distância, que pode ser ilustrado com mídias audiovisuais enviadas pelo aplicativo.

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os dados coletados para a produção desse artigo, em virtude da pandemia do COVID-19, foram obtidos por meio de conversas pelo WhatsApp com a equipe gestora de uma escola da rede municipal de ensino de Viamão, RS. Foram analisados os questionários respondidos pela equipe gestora dessa escola com o objetivo de identificar dificuldades enfrentadas e benefícios proporcionados pelo uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica. Para tanto, como mencionado anteriormente, utilizou-se a ATD, proposta por Moraes e Galiazzi (2011), como método de análise, perfazendo todas suas etapas, a saber, unitarização, categorização e comunicação das novas compreensões atingidas – metatexto.

4 ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise dos dados e com o objetivo de analisar o uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica, foram respondidas dez questões pela equipe gestora da escola escolhida para este estudo, composta por uma diretora, uma vice-diretora, uma coordenadora pedagógica e uma supervisora educacional. Do total de questões, cinco diziam respeito à caracterização dos sujeitos de pesquisa. Já as outras cinco eram referentes ao tema da pesquisa.

As quatro gestoras entrevistadas possuem formação acadêmica em cursos de Pedagogia, sendo que apenas duas possuem complementação de estudos específica para atuar na gestão escolar. Além disso, verificou-se que suas experiências na Educação Básica variam de 10 a 21 anos, embora suas experiências em cargos de gestão escolar variam de 1 a 21 anos. Ou seja, antes de assumirem esses cargos as gestoras já possuíam experiência como docentes.

Das cinco questões referentes ao tema de pesquisa, duas questões foram escolhidas para a análise, por identificarem, mais precisamente, as dificuldades e os benefícios proporcionados por meio da utilização do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica. São elas: *Quais problemas os estudantes apresentam na realização das atividades propostas por meio do WhatsApp?*; *Quais benefícios a equipe*

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

gestora percebe que o uso do WhatsApp, enquanto plataforma síncrona, possibilitou ao ensino a distância na escola?

As respostas das gestoras escolares para cada questão elencada para análise foram fragmentadas e codificadas, conforme suas unidades de significado apresentadas pela ATD (MORAES; GALIAZZI, 2011). Para exemplificar os códigos que foram utilizados, o fragmento G1.6.2, por exemplo, se refere ao segundo fragmento da resposta da Gestora 1 à sexta questão. Já o fragmento G3.10.1 diz respeito ao primeiro fragmento da resposta da Gestora 3 à décima questão. Posteriormente, os fragmentos foram agrupados conforme as semelhanças entre suas unidades de significado. Neste artigo, serão apresentadas as novas compreensões atingidas a partir dessa análise, completando o processo de ATD.

Sobre as dificuldades enfrentadas a respeito da utilização do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica, três categorias emergiram, a saber: falta de *internet* e demais recursos tecnológicos (4 fragmentos); falta de interesse e organização na realização das tarefas (3 fragmentos); falta de conhecimento sobre os conteúdos desenvolvidos e os recursos tecnológicos utilizados (2 fragmentos) (QUADRO 1). Houve, ainda, um fragmento que não foi caracterizado por abordar aspectos referentes aos problemas emocionais causados pelo distanciamento social, bem como a ausência de avaliação no ensino a distância dessa escola.

Quadro 1 – Análise das dificuldades enfrentadas no uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica

Fragmento da resposta	Unidade de significado	Categoria emergente
G1.6.1 – “Casos de haver um celular na família a ser usado por mais de um aluno, dificuldades em pagar <i>internet</i> por mais horas”	Falta de <i>internet</i> e demais recursos tecnológicos	Falta de <i>internet</i> e demais recursos tecnológicos
G2.6.5 – “e em raros casos o acesso à <i>Internet</i> ”	Falta de acesso à <i>internet</i>	
G3.6.1 – “Acredito que o maior problema apresentado é a falta de acesso à <i>internet</i> ”	Falta de acesso à <i>internet</i>	
G4.6.1 – “As dificuldades encontradas para realização das atividades enviadas por meio de WhatsApp são: Incompatibilidade de aplicativos que não abrem os arquivos enviados; Memória do telefone; <i>Internet</i> com poucos dados; Professores que também não possuem banda larga”	Falta de <i>internet</i> e demais recursos tecnológicos	
G1.6.2 – “mas principalmente falta de querer”	Falta de interesse na realização das tarefas	Falta de interesse e organização na realização das tarefas
G2.6.1 – “Falta de rotina, organização e interesse em casa”	Falta de organização e interesse na realização das tarefas	

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

G4.6.2 – “Comprometimento por parte dos alunos na realização das atividades”	Falta de comprometimento na realização das tarefas	
G2.6.4 – “a distância do vínculo com o Professor quanto a explicação, apoio as dúvidas”	Falta de compreensão das tarefas propostas pelos professores a distância	Falta de conhecimento sobre os conteúdos desenvolvidos e os recursos tecnológicos utilizados
G3.6.2 – “e desconhecimento de <i>softwares</i> e aplicativos disponíveis no celular”	Falta de conhecimento sobre recursos tecnológicos disponíveis no celular	

Fonte: construção do autor (2022).

Apesar das dificuldades, relatadas por meio das falas das gestoras, a utilização do WhatsApp como plataforma síncrona foi benéfica para o ensino a distância da escola. A respeito deste benefício, foram evidenciadas três categorias emergentes: facilitação do acesso às tarefas propostas pelos professores (2 fragmentos); interação entre estudantes e professores possibilitada por ferramentas audiovisuais (2 fragmentos); maior participação dos pais no processo de aprendizagem dos seus filhos (3 fragmentos) (QUADRO 2).

Quadro 2 – Análise dos benefícios proporcionados pelo uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica

Fragmento da resposta	Unidade de significado	Categoria emergente
G2.10.1 – “O WhatsApp é uma ferramenta de fácil acesso, onde a maioria dos pais e alunos tem acesso”	Facilidade de acesso às tarefas propostas pelos docentes por parte dos pais e estudantes	Facilitação do acesso às tarefas propostas pelos professores
G3.10.1 – “O uso do WhatsApp como ferramenta pedagógica acredito que trouxe como benefício a rapidez no acesso às atividades desenvolvidas pelos professores”	Agilidade no acesso às tarefas propostas pelos professores	
G2.10.2 – “esta possui o benefício de podermos interagir de diversas formas como, mensagens, áudios, vídeos e chamadas de vídeos”	Interação por meio de ferramentas audiovisuais	Interação entre estudantes e professores possibilitada por ferramentas audiovisuais
G1.10.2 – “Se conseguirmos manter o vínculo com o aluno, já terá sido válido”	Conservação de vínculo com os estudantes	
G2.10.3 – “outro benefício é termos os pais mais presentes no desenvolvimento dos seus filhos”	Maior presença dos pais no processo de aprendizagem dos seus filhos	Maior participação dos pais no processo de aprendizagem dos seus filhos
G3.10.2 – “e a aproximação da família na rotina escolar dos filhos”	Envolvimento das famílias no processo de aprendizagem dos estudantes	

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

G4.10.1 – “Acreditamos que a participação das famílias nesse período tem sido muito mais eficiente. Os responsáveis são informados e auxiliados pela equipe gestora, quanto as dificuldades encontradas na realização das atividades remotas da plataforma digital via WhatsApp.	Maior participação das famílias no processo de aprendizagem dos estudantes	
--	--	--

Fonte: construção do autor (2022).

No questionário, uma das gestoras apontou que houve melhora na valorização dos professores durante o período de aulas on-line, pois os pais e responsáveis auxiliaram os alunos nos estudos durante a pandemia do COVID-19 e, assim, perceberam quão importante é a presença de um docente nesses momentos. Isso pode ser percebido no seguinte fragmento da Gestora 4: *“Outra questão importante que se deu nesse período foi a valorização dos profissionais da educação, recebemos muito apoio e agradecimentos. Os pais alegam não ser um período fácil e se colocam no lugar dos professores com dificuldades encontradas”*.

A esse respeito, Marquesone (2016) aponta que os sujeitos passaram a depender muito do mundo virtual em virtude da possibilidade de interação que ele proporciona. Na pandemia, por exemplo, trata-se do modo, por excelência, por meio do qual os professores tinham contato com os alunos independentemente do local onde se encontravam.

Embora algumas dificuldades tenham sido enfrentadas, tais como falta de *internet* e demais recursos tecnológicos, falta de interesse e organização na realização das tarefas e falta de conhecimento sobre os conteúdos desenvolvidos e os recursos tecnológicos utilizados, pode-se perceber que existem vários benefícios proporcionados pelo uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância, principalmente a maior participação dos responsáveis legais pelos estudantes em sua educação, o que pode ser verificado no relato da Gestora 4: *“[...] Temos mais de 90% dos alunos e famílias nos grupos e muitos responsáveis ainda solicitando para entrar e auxiliar melhor os alunos do Fundamental II”*.

Isso mostra, por exemplo, que o conhecimento por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) ocorre não de modo isolado, pois *“[...] a internet pode estar antecipando uma nova forma de pensar baseada mais nos processos do que nos produtos, na necessidade imperativa de sintetizar a vasta e diversificada morfologia atual da informação”* (GÓMEZ, 2015, p. 25).

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível, no final dessa investigação, explicar alguns resultados alcançados ao longo desse estudo. A partir da análise dos questionários respondidos pelos gestores da escola investigada, no que se refere ao uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica, dificuldades como a falta de *internet* e demais recursos tecnológicos, a falta de interesse e organização na realização das tarefas e a falta de conhecimento sobre os conteúdos desenvolvidos e recursos tecnológicos utilizados foram alguns apontamentos obtidos por meio de questionário.

Apesar das dificuldades, foram evidenciados diferentes benefícios possibilitados pelo uso do WhatsApp como plataforma síncrona de ensino a distância na Educação Básica, entre eles: facilitação do acesso às tarefas propostas pelos professores; interação entre estudantes e professores possibilitada por ferramentas audiovisuais; e, maior participação dos pais nos processos de ensino e de aprendizagem dos seus filhos. A maior participação dos pais nos processos de ensino e de aprendizagem foi o fator que teve maior destaque, conforme citado nos questionários: cerca de 90% dos responsáveis legais dos estudantes participaram dos grupos de WhatsApp.

Vale destacar, ainda, que a questão da falta de acesso se encontra mais acentuada em determinadas regiões do país. Com a suspensão das atividades presenciais devido a COVID-19, muitas famílias não conseguiram acompanhar as atividades, o que mostra que as condições de acesso não são democráticas, embora neste estudo grande parte do público tenha tido acesso durante a pandemia.

Além das considerações apontadas, destaca-se que a pesquisa não se encerra aqui. Ainda é necessário comparar os dados obtidos neste estudo com outros em que foram utilizadas as demais plataformas de ensino a distância na Educação Básica de modo a mostrar o quanto é possível o uso do *WhatsApp* sobressair-se nesse sentido. Ademais, ainda que todas as escolas da rede municipal de ensino de Viamão utilizem o *WhatsApp*, este estudo focou apenas em uma escola, o que não torna possível uma generalização da utilização dessa ferramenta de ensino durante a pandemia, pois diferentes escolas trabalham de distintos modos nesse período.

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. **Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.** Brasília: MEC, 2017.

_____. Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. **Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19.** Brasília: MEC, 2020a.

_____. Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 28 de abril de 2020. **Dispõe sobre a Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.** Brasília: MEC, 2020b.

FIORENTINI, Leda Maria Rangel. A perspectiva dialógica nos textos educativos escritos. In: FIORENTINI, Rangel; MORAES, Raquel de Almeida (Orgs.). **Linguagens e identidade na educação a distância.** Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 15 – 50.

GÓMEZ, Ángel I. Pérez. **Educação na era digital: a escola educativa.** Porto Alegre: Penso, 2015.

GUERRA, A. de L. e R. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal)**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8240361. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 15 ago. 2023.

GUSSO, Sandra. O tutor-professor e avaliação da aprendizagem no ensino a distância. **Revista Eletrônica do Curso de Pedagogia das Faculdades OPET.** Ensaios Pedagógicos. Disponível em: <http://200.142.144.130/Pedagogia/atual_sandra.htm>. Acesso em: 15 nov. 2009.

HACK, Josias Ricardo. **Gestão da Educação a Distância.** Indaial: Grupo UNIASSELVI, 2009.

LOCH, Márcia. **Educação a Distância e Métodos de Avaliação.** Indaial: Grupo UNIASSELVI, 2010.

MARQUESONE, Rosângela. **Big data: técnicas e tecnologias para a extração de valor de dados.** São Paulo: Casa do Código, 2016.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise textual discursiva.** 2. ed. rev. Ijuí: Unijuí, 2011.

DOI: 10.5281/zenodo.8319935

MOREIRA, Maria da Graça. A composição e o funcionamento da equipe de produção. In: LITTO, Fredric Michael; FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Org.). **Educação a distância: o estado da arte**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. p. 370-378.

PIAGET, Jean. **A epistemologia genética. Sabedoria e ilusões da filosofia. Problemas de psicologia genética**. São Paulo: Abril Cultural, 2. ed., 1983.

PONTES, Walber. **O que é o Ensino Híbrido e no que difere do Ensino Remoto**. UFMA, 2020. Disponível em < <https://eadparavc.dinte.ufma.br/?p=3863>>. Acesso em: 28 set. 2020.

STEUCK, Cristina Danna; PIANEZZER, Lúcia Cristiane Maratelli. **Pedagogia da Educação Infantil**. Indaial: Uniasselvi, 2013.

VIAMÃO. Secretaria Municipal de Educação. **Protocolo para criação de grupos de WhatsApp**. Viamão: SME, 2020a.

_____. **Avaliação de resultados – Reunião de diretores**. Viamão: SME, 2020b.

ZEN, Mariane Werner. **Organização do Trabalho Pedagógico na Sala de Aula: Planejamento, Metodologia e Avaliação**. Indaial: Uniasselvi, 2011.